

TURKIY TILLAR FRAZELOGIZMLARIDA “MA’NAVIY KOD”LARNING IFODALANISHI

Ismailov G‘ulom Mirzayevich,
Alfraganus universiteti professori v.v.b., filol. f. n.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18460126>

Tilni semiotik aspektida tadqiq qilish zamonaviy tilshunoslikning yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda, chunki semiotik sathda “til” belgilar tizimi sifatida madaniyatning muhim elementlaridan biri sifatida qaraladi. Semiotikada belgilar va ularning kombinatsiyasi orqali til egalari ongida borliqni va undagi voqea-hodisalarni aks ettiradi hamda bunda “til” tushunchasi “kod” tushunchasi bilan bevosita bog‘liq bo‘ladi. Demak, til egalari borliqdagi o‘ziga notanish bo‘lgan narsa-hodisalarni oldindan o‘ziga ma‘lum bo‘lgan borliqdagi narsa-hodisalar orqali tasavvur qilishi ikkilamchi semiotik tizimda milliy-madaniy “kod”larning (*somatik, makoniy, vaqtga doir, predmetli, biomorf va ma’naviy*) shakllanishiga turtki bo‘ladi.

Demak, madaniyat kodlarining asosiy modeli bu analogiya hisoblanib, “ikki predmet o‘rtasidagi munosabatlarning o‘xshashligi sifatida ta’riflanadi, ya’ni bu o‘xshashlik ushbu predmetlarning alohida xususiyatlari yoki qismlariga emas, balki ularning xususiyatlari yoki qismlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatga asoslanadi. Ana shu o‘zaro munosabat ikki shaklda namoyon bo‘ladi: **izomorfizm** (original va modelning qismlari hamda xususiyatlari o‘rtasidagi o‘zaro birma-bir moslik) va **gomomorfizm** (ular o‘rtasidagi kamroq aniq, taxminiy moslik)” [4, b. 10].

Ay tish joizki, o‘tmishda insoniyat tomonidan yaratilgan jamiki narsa-hodisalar albatta, har bir til orqali insonga ta’sir qiladi. Bu, albatta, matn bilan bog‘liq bo‘lib, “ayniqsa frazeologizmlar madaniy axborotlarni o‘zida saqlovchi manba hisoblanadi” [5, b. 87]. Aynan matnda insonning ma’naviy olami hamda muayyan bir xalqning tarixi, madaniyati, milliy xulq-atvori kabilar aks etishi ham buning isbotidir. Shu asnoda har bir matn, shu bilan birga frazeologizmlar ham o‘zida madaniy kodlarni mujassam etgan bo‘ladi.

Madaniyat kodlari bu — til vakillarining moddiy va ma’naviy olamini madaniy makonda tasvirlash hamda borliqni konseptuallashtirish usuli bo‘lib, insonning qadimiy arxetipik tasavvurlari bilan uyg‘unlashgan. Holbuki, kod o‘zida belgili bir funksiyaga ega bo‘lgan belgilar sistemasini namoyon etsa, ushbu belgilar sistemasining turli jamlanmasi lingvomadaniyatda ramz (simvol)ni shakllantirishda muhim vositadir. Ramz (madaniyat kodi) frazeologizm tarkibida “belgi (–lar yig‘indisi) sifatida nafaqat muayyan bir obyektни tasvirlaydi, balki o‘ziga qo‘shimcha ma’no yuklab, ushbu

obyektni izohlash bilan bog'liq bo'lgan g'oya va tushunchalarni ifodalaydi" (G'.I. – yarimoy, humo va h.)" [1, b. 38].

Ma'naviy kod. Ushbu kodda, avvalo, yuqorida ko'rsatib o'tilgan barcha madaniyat kodlari aks etadi hamda "ma'naviy kodda axloqiy qadriyat, etalonlar va ular bilan bog'liq madaniyatning tayanch oppozitsiyalari tashkil qiladi, ya'ni "yaxshi – yomon", "baland – past" va h." [3, b. 19]. Demak, inson faoliyati va voqelikka bo'lgan munosabatida ushbu kod mujassam etgan bo'lib, bunda baho kategoriyasi mujassam etgan bo'ladi. "Baholash tafakkurning in'ikos faoliyati tuzilmasidagi muhim qismlardan biridir. Baholash til bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning aksariyat jabhalarida olamni qadriyatlar sifatida idrok etish xususiyati aks ettiriladi" [6]. Chunki har bir xalq muayyan borliqdagi obyekt (voqelik)lar haqida o'z tasavvurlari va unga nisbatan berilgan "baho" kategoriyasiga ega bo'lib, ularning barchasi boshqa til vakillariga nisbatan universallikka ega bo'lavermaydi. Ushbu holat nafaqat so'z, balki frazeologizmlarda ham o'z aksini topgan. Masalan, o'zbek, qozoq va qoraqalpoq tillarida ushbu kodni shakllantirgan quyidagi frazeologizmlar inson faoliyatiga qaratilgan "baho" kategoriyasini, ya'ni madaniyatning bazaviy oppozitsiyalarini reallashtirgan, ya'ni insonning biron bir xususiyatiga berilgan baho quyidagi madaniyat kodlari asosida ma'naviy kodni shakllantirgan:

O'zbek tilida: *burnidan ip o'tkazmoq* (O'TIL, II, 222) – *Bolaginamga ega chiqib, burnidan ip o'tkazib oldi bu do'g'uli.* (S. Ahmad, *Cho'l burguti*).

Qozoq tilida: *бұйдалаган түйедей* (FS, 164) – *Ол көнсе, ол бастаса бұл елде ешкім шылбырынан кетпейді. Бұйдалаган түйедей ереді.* (Д.Әбілев).

Qoraqalpoq tilida: *буреўдин жетегине еруй* (QTTS, II, 201).

Demak, insonning "aytganiga, aytgan yo'liga yuradigan" holatini ifodalashda uchala lingvomadaniyatda turli xil obyektlar orqali idrok qilinib, baho berilgan. "Qadriyat mazmunining turli usullar bilan kodlanishi aynan shu jamiyatga xos dunyo manzarasini shakllantiradi va unda muayyan madaniy sotsiumning dunyoqarashi namoyon bo'ladi. Funktsional jihatdan madaniyat kodlari uning makonini tavsiflash usuli hisoblanadi. Shakl jihatidan esa ular moddiy va ma'naviy olamning substansional jihatdan turlicha belgilaridir. Mazmun jihatidan bu belgilar estetik va etik kategoriyalar asosida qayta talqin etilgan, madaniy g'oyalarning tashuvchisiga aylangan borliq realliklarini ifodalaydi" [2, b. 22].

Xulosa qilib aytganda, **til, kod** va **madaniyat kodlari** o'zaro bir-biri bilan bog'liq hodisalardir. "Madaniyat kodi ma'lum to'r bo'lib, madaniyat uni atrofdagi olamga 'o'lchab' ko'radi, uni qismlarga ajratadi, kategoriyalashtiradi, tizimlashtiradi va baholaydi" [3, b. 297]. Shu bilan birga, madaniyat kodlari mohiyatan universallikka ega bo'lib, muayyan lingvomadaniyatda til vakillarining ushbu kodga nisbatan idroki va

bahosi tufayli ma'lum bir voqelikni reallashuvida qatnashib idioetniklik kasb etadi hamda madaniyat kodlari asosiy kodlari sifatida oltita tipga bo'lingan bo'lib, ular ham o'z navbatida subkodlarga bo'linadi. Bu esa frazeologizmlarda yaqqol ifodalanib, tilning frazeologik fondi obrazli ravishda o'zida qator madaniyat kodlari va subkodlarining lisoniy ifodalanishlarini namoyon etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кармин А.С. Культурология / А.С. Кармин, Е.С. Новикова. – СПб.: Питер, 2004.
2. Ковшова М.Л. Семантика и прагматика фразеологизмов (лингвокультурологический аспект). Автореф.дисс. канд.филол.наук. - Москва, 2009.
3. Красных В.В. Коды и эталоны культуры (приглашение к разговору) // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. . М.: МАКС Пресс, 2001. Вып. 19.
4. Мартынов В.С. Символика лингвокультурных кодов в составе англоязычного художественного текста: Автореф. дисс... канд.филол.наук. – Москва, 2009.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб.пособие для студ. высших учебн. заведений / В.А. Маслова. — М.: Издательский центр «Академия», 2001.
6. Чернова М.А. Оценочный потенциал коллоквиальных прилагательных в современном английском языке (американский вариант) // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2007. - №10. <http://jurnal.org/articles/2007/fill5.html>